

**RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT
KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI**

Tursunov Farxod Baxodir o‘g‘li,

*Termiz davlat universiteti “Kompyuter va dasturiy injiniring” kafedrası
o‘qituvchisi. +99899 6731007. farxoddd1007@gmail.com*

G‘aniyeva Risola Rahmat qizi.

*Termiz davlat universiteti. “Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta‘minoti”
yo‘nalishi 1 -bosqich magistranti. +99899 2401020. ganiyevarisola@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimiz va dunyo miqyosida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot texnologiyalarining o‘rni va uning ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, Blokcheyn, elektron hukumat, raqamli texnologiyalar, axborot – kommunikatsiya,

Аннотация: В данной статье говорится о развитии цифровой экономики в нашей стране и мире, а также о роли и значении информационных технологий на этом пути.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационная деятельность, Блокчейн, электронное правительство, информационно-коммуникация

Annotatsion: This article talks about the role of information technology and its importance in the development of the digital economy in our country and globally.

Key Words: digital economy, blockchain, e-government, digital technologies, information – communication.

Kirish.Bugungi kunda axborot texnologiyalarining rivojlanishi turli sohalarda yangiliklar qilish evaziga sohani tubdan o‘zgarishiga olib keldi. Raqamli texnologiyalarni rivojlanishi esa bevosita axborot almashinishi, axborotlar ustida amallar bajarilishini ko‘payishiga olib keldi. Buning natijasida so‘nggi yillarda raqamli iqtisodni rivojlanishini ko‘rishimiz mumkin. Raqamli iqtisodiyotga bo‘lgan qiziqish jamiyat va iqtisodiyotda ro‘y bergan jiddiy o‘zgarishlar tufayli sezilarli darajada o‘sdı. Zamonaviy texnologiyalar va platformalar mijozlar, hamkorlar va davlat tashkilotlari bilan shaxsiy muloqotni minimallashtirish hisobiga korxonalar va jismoniy shaxslarga xarajatlarni qisqartirishga yordam berdi, shuningdek, o‘zaro muloqotni yanada tez va oson yo‘lga qo‘yishga imkoniyat yaratdi. Natijada tarmoq resurslariga asoslangan, raqamli yoki elektron iqtisodiyot paydo bo‘ldi. Iqtisodiyotning raqamli segmentiga tegishli bosh manba – traksakcion sektorning o‘sishidir. Rivojlangan mamlakatlarda bu ko‘rsatkich YaIMning 70 foizdan ortiq miqdorni tashkil etib, davlat boshqaruvi, konsalting va informatsion xizmat ko‘rsatish, moliya, ulgurji va chakana savdo, shuningdek, xizmatlar sohasini (kommunal, shaxsiy va ijtimoiy) birlashtiradi. Iqtisodiyot diversifikatsiyasi va dinamikasi qanchalik yuqori bo‘lsa, mamlakat ichida va tashqarisida noyob

axborotlar aylanmasi shunchalik ko‘p, milliy iqtisodiyotlar ichida axborot trafigi esa shu qadar salmoqli bo‘ladi. Shu bois ishtirokchilar soni ko‘p va IT xizmatlar keng tarqalgan bozorlarda raqamli iqtisodiyot jadal sur‘atlarda rivojlanadi.

Mavzuga oida adabiyotlar tahlili. Raqamli texnologiyalar iqtisodiyot tarmoqlariga kirib kelishi umumijtimoiy jarayonlarni ham sezilarni rivojlantirdi. Ta’kidlash lozimki, “Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Shu bilan birga, meni juda qattiq tashvishga soladigan va bezovta qiladigan eng og‘ir illat – korrupsiya balosini yo‘qotishda ham ular samarali vositadir. Buni barchamiz teran anglab olishimiz darkor. Davlat va jamiyat boshqaruvi, ijtimoiy sohada ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etib, natijadorlikni oshirish, bir so‘z bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilash mumkin” [1] deb e’tirof etadi davlatimiz rahbari. Shunga ko‘ra raqamli texnologiyalarni yanada rivojlantirishimiz, sohada keng ko‘lamli ishlarni amalga oshishi va ko‘pgina imkoniyatlarni yaratilishiga olib keladi.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishida esa aholi turmush darajasini baholovchi omillar ham alohida o‘rin egallaydi. Davlatimiz ham shu mavzuga alohida e’tibor qaratganini ta’kidlash joiz. Davlatimiz tomonidan aholi turmush darajasini yaxshilash uchun bugungi kun talablarini hisobga olgan holda islohotlarning olib borilishi, jamiyatning iqtisodiy, manaviy va madaniy jihatdan yangi bosqichga olib chiqish uchun qilinayotgan ishlar, aynan aholi turmush darajasini yaxshilash uchun xizmat qilmoqda. Jumladan Aholi o‘rtasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda aholi o‘rtasida o‘zini – o‘zini band qilish uchun qilinaotgan ishlar o‘z natijasini bermoqda. Tadbirkorlikni rivojlantirmoqchi bo‘lganlar uchun imtiyozlir kreditlarni ajratilishi, tadbirkorlikni endigina boshlaganlar uchun soliq imtiyozlari, horijdan tadbirkorlik uchun kerak bo‘ladigan uskunalarni olish kirishda bojxona to‘lovidan ozod qilinishi va boshqa imkoniyatlar bugungi kunda ko‘plab insonlar foydalanmoqda.[2]

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi yana bir qadam bu davlatimiz rahbari tomonidan 2020 – yilni “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb e’lon qilinishi ham katta voqeylik bo‘ldi. Bu o‘z navbatida nafaqat 2020 -yil uchun qo‘llanma va dastur bo‘ldi, balki keying yaqin kelajak uchun katta tarixiy rivojlanish uchun ilk qadam vazifasini bajardi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati, iqtisod fanlari doktori, professor N.X. Jumayevning ta’kidlashicha, raqamli iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari deganda, faqatgina Blokcheyn (Blockchain) texnologiyasi va ulardan xalqaro moliya bozorlarida foydalanish masalalari yoki kriptovalyutalarni tushunish kerak emas. Raqamli iqtisodiyot deganda, raqamli kommunikatsiyalar, IT yordamida olib boriladigan iqtisodiyot tushuniladi. [3]

T.A.Gasanov va G.A.Gasanovlar keltirgan ta’-rifga ko‘ra, raqamli iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash deganda, yetakchi ilmiy yutuqlar va ilg‘or texnologiyalarga, birinchi navbatda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyotdagi institutsional kategoriyalar tizimi bo‘lib, uning amal qilishi yalpi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga, aholi turmush darajasi va sifatini yaxshilash maqsadida barqaror iqtisodiy o‘sish sur‘atlarini saqlab turishga qaratiladi [4]

Turli tadqiqotlar natijalari bo‘yicha raqamli iqtisodiyotning dunyo iqtisodiyotidagi salmog‘i 4,5 foizdan 15,5 foizgachani tashkil etadi. Jahon axborotkommunikatsiya texnologiyalari sektorida yaratilayotgan qo‘shilgan qiymatning deyarli 40 foizi va blokcheyn texnologiyalari bilan bog‘liq patentlarning 75 foizi Amerika Qo‘shma Shtatlari va Xitoy Xalq Respublikasi xissasiga to‘g‘ri keladi.[5]

Tadqiqot metodologiyasi. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot texnologiyalarning o‘rni tahlil qilindi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantiruvchi boshqa omillar aytili va bu haqida ma’lumotlar jamlandi. To‘plangan ma’lumotlar asosida iqtisodiy tahlil o‘tkazildi. Jarayonlarni baholash uchun tizimli, statistik va mantiqiy yondashuv kabi uslublardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun avvalo mamlakatimizda axborot kommunikatsiya texnologiyalarning bugungi kundagi darajasini aniqlab olish zarur. Ushbu darajani aniqlash bazi ko‘rsatkichlar orqali aniqlanadi. Bularga quyidagilarni aytish mumkin: : raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi, AKT sanoatiga kiritilgan investitsiyalar hajmi, Internet tezligi, uning mamlakat hududini qamrab olishi va aholi foydalanishi uchun qulayligi, elektron tijoratning rivojlanish darajasi, “Elektron hukumat” tizimidagi davlat xizmatlari ulushi, AKT sohasidagi mutaxassislar bilan tashkilotlarning ta’minlanishi va hokazo .

Shuningdek, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish, iqtisodiy faoliyat, moliyaviy xizmatlar – internet formatida axborot va kommunikatsiya texnologiyalari va shaxsiy hisoblash qurilmalari, biznes modeli va bugungi iqtisodiyotda iste’molchilar nafqat o‘zgardi, balki ijtimoiy jarayonlarni keng o‘zgartirish uchun asos ta’lim konsepsiyalari va standartlari, ko‘ngilochar va dam olish, elektron o‘zaro asoslangan, bu infratuzilmani, raqamli texnologiyalar asosida iqtisodiy faoliyat raqamli maqomga ega global iqtisodiyotning yangi taraqqiyot vektori hisoblanadi.

Raqamli sohaning yana bir nozik jihati shundaki, murakkab raqamli tizimlarni ishlab chiqish va ularni amalda qo‘llash jiddiy va mufassal yondashuvni talab qiladi. Sizga noodatij tuyulishi mumkin, biroq ko‘pincha dasturlash (o‘zicha) aslida yetarli darajada texnologik hodisa emasdir. Binobarin, sizning vazifalaringizni hal qiluvchi

dasturchi ko‘p jihatlarida vazifani qanday anglashiga qarab harakat qiladi. Aksariyat axamiyatli yechimlar bu jarayonda izohsiz qoldiriladi, chunki har qaysi taraf ularni o‘z-o‘zidan tushunarli deb hisoblaydi. Raqamlashtirishdan maksimal foyda olishni istagan davlat, zaruriy yuqori texnologik maxsulotlarning bozorini yaratishi va uni qo‘llab-quvvatlashi lozimdir. Shu bilan birga, parallel tarzda davlat boshqaruvi, muhim sohalar va korxonalar uchun xususiy ilovalarni rivojlantirgan holda, elektron iqtisodiyotning asosiy platformalarini nazorat qiluvchi instrumentlarni o‘z izmida saqlab qolish ham muhim hisoblanadi.

Xulosa. Shubhasiz, raqamli iqtisodiyotning samaradorligiga nafaqat axborot texnologiyalarining qamrovi va infratuzilmaning mavjudligi, balki ishbilarmonlik muhiti, inson kapitali va muvaffaqiyatli boshqaruv instrumentlari kabi standart iqtisodiy mezonlar ham ta'sir ko‘rsatadi. Binobarin, iqtisodiy taraqqiyot aynan ularga tayanadi, bu esa ushbu mezonlarning raqamli iqtisodiyot rivojlanishida avvalgiday muhim o‘rin tutishini bildiradi. Raqamli iqtisodiyot butun dunyoni qamrab olishi tufayli, axborotlashtirish va raqamlashtirishga oid har qanday davlat loyihasi kompleks ravishda hamda yagona kodlash tizimi, iqtisodiy va boshqaruvga aloqador axborotni aniqlash asosida o‘rganilishi lozim.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi eng muhim jihat va bir vaqtning o‘zida eng murakkab bosqich – bu ishbilarmonlik muhitini soddalashtirish hamda odamlar va biznesning davlat bilan muloqotiga sarflanajak xarajatlarni maksimal qisqartirishdir. Shundan keyin tomonlarning davlat va xususiy sektor doirasida tashkilotlararo (multiagent) muloqotni yo‘lga qo‘yish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018.
2. Tursunov Farxod “ Aholi turmush darajasini baholashning ahamiyati” // maqola. – “Ijodkor o‘qituvchi” ilmiy elektron jurnal. 19 – son. 2022 – yil 5- iyun. 59 – 61 betlar.
3. . Jumaev N. & Rakhmonov D. Higher Education in Developing Countries: Financial Aspects in Uzbekistan. European Journal of Business and Management Research, 2019, 4 (5). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.5.106>
4. Gasanov T.A. va Gasanovlar G.A. Цивровое экономика в информационно-коммуникационном системе. – М., 2018 г. С. 25.
5. Переходов В.Н. Основы управления инноватсионной деятельностью. М.: ИНФРА-М., 2015
6. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari.
7. www.yuz.uz
8. www.lex.uz
9. www.imv.uz